

ACUPUNTURA DE UN ESPACIO

Datos básicos

Localización:

Jardins de Sant Pau del Camp.
Barcelona (barrio El Raval,
distrito Ciutat Vella)

Artistas/colectivos:

IDENSITAT en colaboración con
Inés de Ribera

Cronología:

2018-2020 (intervención
IDENSITAT)

Trabajo de campo:

Entrevista a Ramón Parramón
12.06.2023. Visita 11-12.06.2023

Localización y emplazamiento de Acupuntura de un espacio. Fuente: CartoCiudad CC-BY 4.0 scne.es

Izquierda y centro: Vistas de Acupuntura de un espacio. Fuente: FACTIBLES
Derecha: Fuente: Imágenes ©2026 Google, Datos del mapa ©2026 Instituto Geográfico Nacional, Google

Enlaces de interés

<https://www.idensitat.net/es/proyectos-en-proceso/acupuntura-de-un-espacio-2>

<https://beteve.cat/btv-noticies-73/pla-daccio-per-aconseguir-que-els-jardins-de-sant-pau-del-camp-sutilitzin-mes/>

<https://barnadiario.com/proyecto-renovar-jardines-sant-pau-del-camp-el-raval/35491/>

<https://barcelonasecreta.com/nuevos-jardines-raval-barcelona/>

Enlaces FACTIBLES

<https://www.upo.es/investiga/proyectorfactibles/>

<https://zenodo.org/communities/factibles/records>

Cómo citar:

Fernández Salinas, V. & Llácer Pantió, R. (2026). Acupuntura de un espacio: Ficha de caracterización del caso de estudio en el contexto del Proyecto de Investigación FACTIBLES. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19454644>

Antecedentes

Proyecto de iniciativa municipal realizado para reformar el espacio público conocido popularmente como *platza de les Tàpies* dentro del marco de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Se trataba un descampado procedente del derribo de algunos edificios residenciales y fábricas que estaba siendo utilizado como zona deportiva y aparcamiento a cielo abierto. El aparcamiento se soterró solo parcialmente y se fueron añadiendo infraestructuras que no facilitaron el uso y disfrute de la ciudadanía. La intención era transformarlo de acuerdo con los vecinos y asociaciones del barrio con quienes se desarrollaron encuentros con el fin de detectar sus necesidades. En estrecho contacto con la comunidad, se plantean pequeñas intervenciones que, sin alterar la morfología estructural del espacio, permitan articular nuevas acciones de carácter social, lúdico, educativo, cultural y comunitario.

Las acciones más importantes se realizaron en el período de prepandemia. Desde 2019 su carácter innovador ha perdido fuerza, aunque durante los últimos meses de 2024 y los primeros de 2025 se está realizando un proyecto de renovación a cargo del ayuntamiento de la ciudad, ya sin protagonismo vecinal. Este proyecto no está exento de polémica por cuanto que supone expulsar a personas sin hogar, entre ellos jóvenes inmigrantes que pernoctan en esta zona.

Prácticas artísticas

Formato

Acción	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>La idea de la intervención se plantea con formato pequeño, de forma sutil, de ahí el uso del término acupuntura. La práctica se define por IDENSITAT como «conjunto de acciones para diversificar y mejorar el uso del espacio público de los Jardins de Sant Pau del Camp, en el barrio del Raval, desde una perspectiva de intervención híbrida». Más allá de los talleres y acciones concretas durante el proceso y la intervención pictórica y dotacional en zona de equipamiento deportivo, en la actualidad, no se evidencia ninguna intervención de carácter artístico. Se identifican algunas intervenciones de carácter espontáneo, fundamentalmente grafitis.</p>
Intervención	<input checked="" type="checkbox"/>	

Funciones del artista

Producir	<input type="checkbox"/>	<p>El equipo de IDENSITAT asumió el papel de mediación y liderazgo, persiguiendo la apertura de diálogo con el vecindario en pro de un necesario análisis del espacio público, muy basado, sobre todo, en su diseño.</p>
Asesorar	<input type="checkbox"/>	
Liderar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Colaborar	<input type="checkbox"/>	
Interpretar	<input type="checkbox"/>	
Mediar	<input checked="" type="checkbox"/>	

Espacio público

Habitabilidad

Proclive al uso	<input checked="" type="checkbox"/>	El espacio está conformado por un conjunto de jardines y algún equipamiento deportivo y lúdico (de los denominados <i>pump crack</i> para bicicletas y patines), además de algunas canastas y otros que envuelven a un interesante edificio del románico, el monasterio de Sant Pau dels Camps. La existencia de zonas con diferentes niveles y elementos variados propios de zonas ajardinadas, e incluso un espacio de huerto urbano, se traducen en un conjunto complejo, pero, a la vez, desligado de la trama urbana en la que se inserta. La conformación, ordenación y cerramiento del espacio abierto no invitan a introducirse en él. Habrá que esperar a que finalicen las obras actuales en verano de 2025 para conocer los posibles cambios que se produzcan en este ámbito.
Limitaciones estructurales	<input checked="" type="checkbox"/>	
Impracticable	<input type="checkbox"/>	

Dinámica de uso

Cotidiano	<input type="checkbox"/>	Las reformas del proyecto introdujeron diferentes niveles, espacios elevados, pendientes, cerramientos, elementos constructivos, etc. Todo ello no parece invitar al acceso ni a una visión de conjunto, aunque se haya conseguido un espacio de zonas verdes y deportivas. No es de uso masivo por parte del vecindario, tampoco de los visitantes, pero tiene usos deportivos de pistas de acrobacias de patines y bicicletas, así como canchas de baloncesto y zonas de juego infantil. También ha sido utilizado por personas sin hogar.
Motivado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Esporádico	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tránsito	<input type="checkbox"/>	
Descartado	<input type="checkbox"/>	

Identidad

Reconocido	<input type="checkbox"/>	El espacio no llegó a integrarse como un lugar de encuentro social del barrio (salvo de pequeños grupos muy específicos que usan sus instalaciones deportivas). Su configuración no invitaba a tal fin y, a pesar de lo transitado del sector, se configuró como un ámbito poco atractivo y propenso a prácticas marginales en algunos puntos. En estas circunstancias, no se aprovechó como espacio reforzador ni proveedor de identidad, manteniéndose en una situación indefinida.
Reciente apropiación	<input type="checkbox"/>	
En promoción	<input type="checkbox"/>	
Reclamado	<input type="checkbox"/>	
Indefinido	<input checked="" type="checkbox"/>	

Comunidad

Estructura demográfica

Estable sin tendencia	<input checked="" type="checkbox"/>	El carácter multiétnico de parte del Raval ofrece dinámicas demográficas contrastadas, aunque, en su generalidad, pueden ser consideradas comunidades estables, pero con signos de regresión, tanto en el número de vecinos, como en su vitalidad demográfica.
Tendencia rejuvenecimiento	<input type="checkbox"/>	
Tendencia envejecimiento	<input type="checkbox"/>	
Permanente más flotante	<input type="checkbox"/>	

Perfil sociocultural

Local	<input type="checkbox"/>	El Raval es el sector más multicultural de Barcelona (el 56 % de sus vecinos son extranjeros). En el barrio también existe población tradicional, en grave proceso de envejecimiento. La marginalidad está aún muy presente en numerosos puntos del barrio, aunque, comparada con la situación de decenios atrás, los procesos de gentrificación y turistificación están influyendo en cambios en este perfil sociocultural.
Nacional consolidado	<input type="checkbox"/>	
Multicultural consolidado	<input checked="" type="checkbox"/>	
No consolidado	<input checked="" type="checkbox"/>	

Renta

Elitizado	<input type="checkbox"/>	El barrio se encuentra, a pesar de su centralidad y carácter histórico, entre los más desfavorecidos de Barcelona. A los problemas ligados a una trayectoria relacionada con la prostitución y la droga que procede del siglo XX, hay que añadir las carencias de todo tipo de servicios y de la propia vivienda en la que reside buena parte de la población inmigrante, que se ha incrementado notablemente desde finales del siglo pasado.
Normalizado	<input type="checkbox"/>	
Desfavorecido	<input checked="" type="checkbox"/>	

Red social

Elemental	<input type="checkbox"/>	El sector viene siendo objeto de numerosas campañas municipales y autonómicas para la satisfacción de las carencias más perentorias. Desde ONGs como Braval se hace hincapié en el éxito de algunas de las campañas sobre la base social que, a diferencia de otros ejemplos, no llega al conflicto grave, a pesar de las malas condiciones de habitabilidad y la endeble condición social de buena parte de los individuos y familias que allí viven.
Compleja	<input checked="" type="checkbox"/>	

Estrategias y procesos

Actores e iniciativas

Artista	<input type="checkbox"/>	<p>El colectivo artístico INDESITAT contactó en torno a 2018 con diferentes asociaciones vecinales para iniciar y entablar un diálogo sobre propuestas y demandas en el diseño de este espacio. En el proceso, se contó con el Distrito de Ciutat Vella del Ayuntamiento de Barcelona y se realizaron reuniones participativas.</p> <p>Idensitat está financiado por Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Manresa, Fundación/Colección Júmex, La Escocesa, Fabra i Coats Fàbrica de Creació, Creative Europe Programme of the European Union.</p>
Colectivo creativo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Base social	<input type="checkbox"/>	
Base social organizada	<input checked="" type="checkbox"/>	
Institución pública	<input checked="" type="checkbox"/>	
Entidad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	

Procesos de participación

Interacción	<input type="checkbox"/>	<p>Se realizaron reuniones con los vecinos y asociaciones en 2018 (el proceso se desarrolló en dos fases). La participación se concretó sobre todo en el diseño del espacio. Desde entonces no se tiene conocimiento de que estas prácticas de participación continuasen.</p>
Consultiva	<input checked="" type="checkbox"/>	
Proyectada	<input type="checkbox"/>	
Colaborativa	<input type="checkbox"/>	

Concreciones

Materialidad

Tangible efímero

Tangible continuidad

Intangible efímero

Intangible continuidad

El proyecto se inició con procesos abiertos a la participación de los vecinos del barrio con el fin de detectar necesidades y aspiraciones.

De los informes elaborados se concluyó la necesidad de realizar cambios en el espacio físico. Podemos considerar por tanto que tuvo una vocación tangible de continuidad, aunque el escaso éxito de los objetivos alcanzados, salvo muy específicamente algunos deportivos, ha obligado a plantear una intervención de renovación convencional que se está llevando a cabo por la autoridad municipal en 2025.

Espacialización

Concreta

Pautada

Dispersa

La intervención se centra y enfoca en los jardines y espacios deportivos aledaños a Sant Pau dels Camps.

Enclave

Contexto urbano

Centro histórico	<input checked="" type="checkbox"/>	El Raval forma parte de la Ciutat Vella de Barcelona. Aunque en origen fue un arrabal al otro lado de la rambla que desembocaba en la parte occidental de la ciudad, se incorporó al sector intramuros ya en el período medieval, del que constituye aproximadamente su mitad. Mientras que la parte oriental de este sector intramuros (esencialmente el llamado Barri Gòtic), ha tenido y tiene una imagen más prestigiosa (en él radican la catedral, el Ayuntamiento de Barcelona o la sede institucional de la Generalitat de Catalunya; además de ser un barrio eminentemente turístico), el Raval, pese a disponer de equipamientos históricos y modernos notables (les drassanes —atarazanas—, mercado de la Boquería, MACBA —Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona—, alguna facultad de la Universidad de Barcelona, etc.), mantiene en buena parte de su ámbito el estigma de un barrio degradado y con dificultades para su dignificación.
Expansiones consolidadas	<input type="checkbox"/>	
Expansiones no consolidadas	<input type="checkbox"/>	

Dinámica preponderante

Estable	<input type="checkbox"/>	El espacio del Jardins de Sant Pau se puede catalogar como un espacio inconcluso, al menos antes de las reformas que se están realizando en él actualmente. Las transformaciones antes citadas no han conseguido obtener un ámbito de calidad y claramente reconocido como un espacio público con vocación de satisfacer las necesidades del barrio. La actuación, además, daba la impresión en algunos sectores de inconclusión, de encontrarse más en una fase de proyecto que de ejecución; a lo que hay que añadir la evidencia de signos de marginalidad y abandono que propician una imagen que sintetiza dinámicas preponderantes de su entorno. Asimismo, aunque en menor medida, también muestra síntomas de la emergente transformación de parte de este tejido asociada fundamentalmente a procesos de turisificación, que tampoco están conduciendo a mejorar y consolidar el enclave.
Tensionado	<input checked="" type="checkbox"/>	
En transformación	<input checked="" type="checkbox"/>	

Síntesis

Objetivos / Logros

Empoderamiento comunitario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El proyecto manifestaba unos objetivos de partida de contenido artístico y social (multiplicar los usos sociales y comunitarios). Hasta la fecha no ha alcanzado niveles de empoderamiento, cohesión, identidad, desarrollo cultural o mejora ambiental reseñables. El único valor social es el de haber facilitado las prácticas deportivas (con una innegable trascendencia grupal identitaria) de algunos grupos y de haber actuado de refugio improvisado de personas sin hogar. Ha habido una respuesta vecinal sobre estas circunstancias que cabría calificar de reclamación, pero no tanto relacionado con el proyecto artístico en sí, sino con la sensibilidad social hacia las personas que allí se refugiaban.
Cohesión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Identidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desarrollo cultural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reclamación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mejora ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Interacción

Cognitiva	<input type="checkbox"/>	No puede hablarse de interacción de ningún tipo (más allá de alguna reunión con los vecinos del sector) en el devenir del proyecto, ni cognitiva, ni actitudinal, ni conductual. Este proceso es un buen ejemplo de una acción que se inició, pero que se interrumpió y, finalmente, es el Ayuntamiento el que toma la iniciativa de resolver la situación desde una perspectiva urbanística convencional.
Actitudinal	<input type="checkbox"/>	
Conductual	<input type="checkbox"/>	